

KOVRAK O'SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

Hamroyeva M.K¹, Ashurova Lobar²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti kafedra mudiri b.f.n dotsent,

²Biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591844>

Annostatsiya. Ushbu maqolada qadim zamonlardan beri xalq tabobatida foydalanib kelinayotgan va o'zining dorivorligi va oziq ovqat sanoatidagi ahamiyatli Respublikamizning turli hududlarda yetishtirilayotgan Kovrak (Ferula) turkumi vakillarining sistematikasi, geografik tarqalishi, kelib chiqish turlari va bioekologiyasini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqot natijalari to'g'risida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Tog' shashir (Ferula angreni), kovrak (Ferula assafoetida), oqshashir (Ferula joeshkeana), sumbul (Ferula moschata), shashir (Ferula schair), monokarpik, polikarpik.

Аннотация. В этой статье написано, о представители серии Ферули (Ферул). С тех пор пришлось использовать народную медицину с древних времен считается важным и значимым в своей медицине и пищевой промышленности выращенной в разных регионах Республики и освещены географическое распространение, типы происхождения, типы и биоэкологическое обучение результаты выделенного исследования.

Ключевые слова: поворот (Ferula. (Ferule Joeshkeana), Sululul (Ferule Moschata), .shaire (Ferula Skair), Monocarpic, Поликарпик.

Abstrakt. This article in this article has since ancient times to use folk medicine since ancient times is considered important and significant in its medicine and food industry Representatives of the series of cushrak (Ferule) grown in different regions of the Republic Systemsatics, geographical spread, types of origin, types and bioekology learning The results of the dedicated research are illuminated.

Keywords: Turning (Ferula. Angree), Covrak (at Ferora Assiphonet), Fedger (Ferule JoeShkeaana), Sululul (Ferule Moschata), shaire (Ferula Skair), Monocarpic, Polycarpic.

Kirish. Ma'lumki dunyo miqyosida farmatsevtika korxonalarida ishlab chiqarilayotgan dori vositalarining taxminan 50% dorivor o'simliklar xomashyosidan tayyorlanmoqda. Ko'pchilik mamlakatlarda, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasida ham farmatsevtika sanoatini jadallik bilan rivojlanishi bunday korxonalarining dorivor o'simliklar xomashyosiga bo'lgan talabni keskin ortishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20 martdagi "Respublikada kovrak plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom ashyosini qayta ishlash hajmlarini ko'paytirish xamda eksport qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3617 Qarori asosida kovrak plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom ashyosini qayta ishlash uyushmasi tashkil etilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev farmoniga ko'ra, kavrak yetishtirish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga bir qator imtiyozlar nazarda tutilgan. 2022 yil 1-maydan boshlab 3 yil davomida kavrak yetishtirishdan olgan daromadlari joriy hisobot (soliq) davri yakunlari bo'yicha jami daromadning kamida 80%ini tashkil etadigan tadbirkorlik subyektlaridan olinadigan foyda, mol-mulk va yer solig'i, shuningdek, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari 50% miqdorida

qo'llaniladi. 2022 yil 1 -iyulidan to 2025-yilgacha "Yaylov xo'jaligini rivojlantirish" uyushmasi tizimidagi subyektlarda faoliyat olib borayotgan mavsumiy ishchilar uchun ijtimoiy soliq stavkasini 1% miqdorda undiriladi.

Kovrak(ferula) turkumidan respublikamizda besh turi: tog'shashir (Ferula. angreni), kovrak (Ferula assafoetida), oqshashir (Ferula joeshkeana), sumbul (Ferula moschata) va shashir (Ferula schair) turlari o'sadi. Bu turkum vakillari kop yillik monakarpik (hayotida bir marta gullab meva beradigan) va polikarpik (har yili gullab meva beradigan) poyalari yo'g'on va baland bo'yli o't o'simliklardan iborat. Barglari uzun bandli, yaprogi bir necha karra bo'lingan, poyadagi barglarining qini yaxshi rivojlangan. Soyabonlari yirik, ko'p gulli. Gullari bir yoki ikki jinsli, sarg'ish. Mevalari tuxumsimon pistachadan iborat. Turkum vakillari asosan Yevrosiyo va Afrikada tarqalgan. Kovrakning yer yuzida 160 dan ziyod turlari, O'rta Osiyo respublikalarida 104, mamlakatimizda esa 50 turi uchraydi. Smola -yelim olishda sassiq kovrak, Kuhiston kovragi kabi turilari ishlatiladi.

Kovrak respublikamizning Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax, Navoiy, Buxoro viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston respublikasining qumli cho'llar, adirlar, tog'lar va tog'oldi yalangliklarda, soz tuproqli yerlarda o'sadi.

1- rasm. Kovrak- Ferula assafoetida o'simligi gullash fazasi.

Kovrak elim -smolasi xalq tabobatida o'pka sili ,o'lat, zaxm, ko'k yo'tal, tish og'rig'i, asab va boshqa kasalliklarni davolash uchun hamda quvvat beruvchi, balg'am ko'chiruvchi , tinchlantiruvchi vosita sifatida ishlatiladigan va ko'pgina davlatlar farmakologiyasiga kiritilgan. Sharq mamlakatlarida Eron, Pokiston, avg'oniston va Hindiston kovrak shirasi va ildizi oziq ovqat sanoatida ziravorlar sifatida kosmetika sanoatida keng ko'lamda ishlatiladi. Xamyonbop o'simliklardan serdaromad bo'lish usulidan keng ko'lamda foydalanilmoqda O'zbekistonda uning 45 turi osadi. Smola yelim olish uchun asosan 10 turi ishlatiladi. Bular sassiq kovrak, Ko'histon kovragi va boshqa nomdagi kovraklardir. Bu turlar tashqi morfologik jihatdan bir-birlariga juda ham o'xshab ketadi, ammo tabiatda sassiq kovrak (Ferula assa-foetida L.) keng tarqalgan bo'lib, yelim-smola asosan shu turdan olinadi. Bu o'simlik ildizi tarkibida ekstromofill mikroorganizmlar guruhi bo'lib , bu mikroorganizmlar guruhi yuqori harorat, haddan tashqari pH, yuqori tuz konsentratsiyasi va yuqori bosim kabi ekologik bo'shliqlarda yashashga moslashishni ta'minlab beradi. Ushbu mikroorganizmlar turli xil sanoat jarayonlarida mavjud bo'lganlar bilan taqqoslanadigan ekstremal sharoitlarda ishlaydigan noyob biokatalizatorlarni ishlab chiqaradi .Kovrak o'simligi bir qarashda kishida keraksiz, yovvoyi o'simlik sifatida taassurot qoldiradi. Uni barchamiz yo'lda, cho'lda ko'p uchratganmiz. Ammo uning shifobaxsh xususiyatlarini hammamiz ham bilavermaymiz. Prezidentimiz Kovraklar cho'ldan tortib, tog'larning yuqori qismlarigacha bo'lgan hududlaridagi shorxok, gipsli, mayda chag'ir toshli tuproqlarda, shag'alli hamda toshli joylarda tarqalgan. Respublikamizda keng

tarqalgan turlaridan biri ferula diversivittata. Kovraklar yaxshi yem xashak, asalshira beruvchi, dorivor va istemol qilinadigan o'simliklar hisoblanadi. Kovrak respublikamizda - Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Jizzax va Navoiyda ham keng tarqalgan hamda Qoraqalpog'istonning qumli cho'llar va adrlarida keng tarqalgan yelim smola asosan Sassiqli kovrak turidan olinadi. O'simlikning bemor organizmiga ijobiy tasir beruvchi biologik faol modda hisoblanadi. Kovrak urug'ining qaynatmasi 3 maxal 50 gr ichilsa suti ko'payadi gepatit kasalligi tuzatiladi deb olingan shirasiga anjir qo'shib yeyilsa gepatit kasalligi tuzatiladi deb aytishgan. Uning juda ko'p foydali xususiyatlari mavjud hisoblanadi. O'zbekiston Qizil Kitobiga 5 turi kiritilgan: Archa kovrak, Nor kovrak, Sumbul kovrak, Tuganakli kovrak va Qizilqum kovragi.

Sassiqli kovrak (*Ferula assa-foetida* L.) - tabiatda keng tarqalgan bo'lib, yelim-smola asosan shu turdan olinadi. Sassiqli kovrak Farg'ona vodiysi, Zarafshon daryosining quyi qismida, Qizilqumda, Surxon-Sherobod vodiysi va Ustyurtda tarqalgan. Dorivor o'simlik Tabobatda bemor organizmiga ijobiy ta'sir etuvchi biologik faol modda hisoblanadi. Dorivor vositalar sifatida ildizi, bargi, po'stlog'i, guli, mevasi, shirasi hisoblanadi. Ibn Sino bobomiz bu o'simlikka shunday ta'rif berganla :Kovrak urug'ining qaynatmasi (urug'i xuddi supurginikiga o'xshash malla rang, shakli ham shunga o'xshab ketadi) 3 mahal 50 grammdan ichilsa, ona suti ko'payadi. Shirasiga anjir qo'shib yeyilsa, sariqli (gepatit) kasalligini tuzatadi. Yelimiga murch, sirka qo'shib, yomon sifatli yaralarga surilsa, foyda qiladi. Soch tokilishiga ham o'ta foydalidir. Kovrakning yelim-smolasi xalq tabobatida o'pka sili, o'lat, zaxm, ko'k-yo'tal, tish og'rigi, asab va boshqa kasalliklarni davolash uchun, hamda quvvat beruvchi, balg'am ko'chiruvchi va gijja haydovchi dori sifatida qo'llaniladi. Ilmiy meditsinada kovrak yelim-smolasi assafetida nomi bilan kukun, emulsiya va tindirma (nastoyka) holida og'riqli qoldiruvchi, balg'am ko'chiruvchi, quvvat beruvchi va tinchlantiruvchi vosita sifatida ishlatiladi va ko'pgina davlatlar farmokopeyasiga kiritilgan. Sharq mamlakatlarida Eron, Pokiston, Afg'oniston va Hindiston kovrak shirasi va ildizi oziqli ovqat sanoatida ziravor sifatida, kosmetika sanoatida attorlik vositalari ishlab chiqarishda ishlatiladi.

2-rasm Bobotog'da tarqalgan Sassiqli Kovrak.

Xulosa: Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, *Ferula assafoetida*dan in vitro usuliga ko'paytirish texnologiyasining o'simlik urug'idan boshlang'ich meristema material olish; multiplikatsiya va ildizlatish bosqichlari bo'yicha takomillishtirilgan usuli ishlab chiqilishi lozim. Kovrak o'simligining shifobaxshligidan farmasevtika sanoatida unga talab ortib

bormoqda, dunyo bozorida ham bu mahsulot xaridorgirligi yuqoriligicha qolmoqda. Shundan kelib chiqib viloyatimizda kovrak yetishtirish uchun qulay iqlim sharoiti mavjudligi, kam sarfli ekinligi bois plantasiyalar tashkil qilib, mavjudlarini yanada kengaytirish alohida ahamiyatga egadir. Tabiiy hududlarda o'suvchi kovrakni esa asrab- avaylash, yo'qolishiga olib keluvchi har qanday harakatlarga yo'l qo'ymaslik ham dolzarb masaladir. Eng muhimi, kovrak yetishtirish, qayta ishlash serdaromad bo'lib, uni rivojlanishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi iqtisodiyotimizga ijobiy samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O.N. Avalboyev. H.A.Yunusov. Sh.O.Doniyorova FERULA.L. turkumi turlari unuvchanligi 2021.y.
2. Karimov V. Shomahmudov A. "Xalq tabobati va Zamonaviy ilmiy tibda qo'llaniladigan shifobaxsh o'simliklar" Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1993-yil.
3. Nabiyev M. "Shifobaxsh ne'matlar" Toshkent. 1994-yil.
4. Xojimatov Q. Ollayorov K. "O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari va Ularni muhofaza etish" Toshkent"Fan" 1990-yil.
5. Xolmatov X.X. Qosimov A.I. "Dorivor o'simliklar" , "Ibn Sino" 1994-yil.